

COMPARAÇÃO DE SIMULADORES PARA NANO DRONES CRAZYFLIE: UMA ANÁLISE DAS FERRAMENTAS E PROJETOS CRIADOS PELA COMUNIDADE PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Matheus Pereira de Andrade	Márcio Alexandre J. Crochela	Rafael Xavier Silva Cunha	Daniel Costa Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica			
Universidade Federal de Uberlândia			
Patos de Minas, Brasil			
ORCID: 009-0005-1718-5536	ORCID: 0009-0006-0625-8442	ORCID: 0009-0005-9641-0358	ORCID: 0000-0002-9782-1256

Resumo - Devido ao seu design compacto e versatilidade, os nano drones Crazyflie ganharam popularidade entre pesquisadores e entusiastas. No entanto, limitações de espaço e custos relacionados a testes físicos dificultam o desenvolvimento e testes de algoritmos de controle para estes nano drones. Os simuladores oferecem um ambiente virtual amplo para experimentação e desenvolvimento para ajudar a superar essas barreiras de custo e espaço físico. Este artigo compara os simuladores disponíveis para os nano drones Crazyflies, analisando critérios como realismo, desempenho, motor físico e a facilidade de uso. Os projetos e ferramentas desenvolvidas para colaborar com esses simuladores também foram usados e analisados. Como resultado, pode-se concluir que o perfil e as necessidades do usuário determinam o simulador ideal. Aqueles que priorizam a facilidade de uso e a simplicidade são mais adequados para iniciantes. Por outro lado, os usuários mais experientes podem se beneficiar de simuladores que oferecem um grau maior de realismo e conexão com o mundo real, apesar de exigirem uma maior expertise técnica.

Palavras-Chave - Controle, desenvolvimento, nano drones, simuladores.

COMPARISON OF CRAZYFLIE NANO DRONE SIMULATORS: AN ANALYSIS OF TOOLS AND COMMUNITY-CREATED PROJECTS FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

Abstract - Due to their compact design and versatility, Crazyflie nano drones have gained popularity among researchers and enthusiasts. However, space limitations and costs related to physical testing make it difficult to develop and test control algorithms for these nano drones. Simulators provide a large virtual environment for experimentation and development to help overcome these cost and physical space barriers. This article compares the available simulators for Crazyflies nano drones, analyzing criteria such as realism, performance, physical engine, and ease of use. The projects and tools developed to collaborate with these simulators were also used and analyzed. As a

result, it can be concluded that the profile and needs of the user determine the ideal simulator. Those that prioritize ease of use and simplicity are more suitable for beginners. On the other hand, more experienced users may benefit from simulators that offer a greater degree of realism and connection to the real world, despite requiring greater technical expertise.

Keywords - Control, development, drones, simulators.

I. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de nano drones permitiu o avanço nas plataformas de hardware de drones [1]. As ferramentas da robótica aérea podem ser desenvolvidas rapidamente com esses nano drones. Os drones podem ser usados em aplicações para acessar áreas de difícil acesso, em operações de segurança, em inspeções em infraestruturas, monitoramento da qualidade do ar em ambientes confinados, podem fornecer apoio em operações de busca e salvamento em desastres, e até mesmo entregar cargas leves em locais perigosos [2].

Crazyflie é uma plataforma de desenvolvimento baseado em nano drone, como indicado na Figura 1. Ela é de código aberto, baseado na *cflib* [3], e inclui suporte a Bluetooth LE e rádio de baixa latência e longo alcance. A última atualização da plataforma Crazyflie, a versão 2.1, traz aprimoramentos significativos no desempenho do voo, resistência e transmissão de dados. Esse desenvolvimento foi especificamente projetado para voos em grupo, com ênfase em educação e pesquisa, graças à sua vasta gama de projetos disponíveis e opções de expansão.

Figura 1: Nano drone Crazyflie 2.1.

Uma característica desse dispositivo é a capacidade de

integração com uma variedade de módulos especializados, cada um dos quais pode desempenhar tarefas específicas, o que aumenta significativamente suas capacidades operacionais.

Devido ao alto custo dos componentes e as possíveis instabilidades em testes iniciais com o nano drone, é necessário encontrar uma forma de estimular o seu uso e preservar a vida útil de seus componentes. Uma forma de ter acesso à plataforma para se habituar e entender o seu funcionamento, é por meio de simuladores.

A adoção de simuladores para os nano drones Crazyflie oferece vários benefícios, principalmente em relação à facilidade e eficiência na simulação de diferentes ambientes sem a necessidade de módulos adicionais incorporados à plataforma.

A utilização de simuladores é crucial em situações em que a verificação antecipada de *scripts* e comportamentos pode prevenir danos e problemas operacionais. O uso de simulações 3D para testar a programação do Crazyflie antes de um voo real pode ajudar a evitar acidentes como hélices quebradas e outras falhas causadas por baterias fracas ou má comunicação. Assim, a capacidade de simular condições reais em um ambiente controlado não só reduz os perigos, mas também permite o desenvolvimento de tecnologias complexas de maneira mais segura e eficaz [4].

Contudo, existem diversas plataformas capazes de oferecer simulações do Crazyflie e existe uma dificuldade em determinar qual a plataforma mais adequada, assim como os benefícios e as limitações.

O objetivo deste artigo é comparar três simuladores para o nano drone CrazyFlie: DroneBlocks, Webots e Gazebo (CrazySim). Cada simulador oferece uma experiência de simulação diferente para os usuários, com diferentes características, funcionalidades e usabilidade. Desta forma, a comparação de simuladores neste contexto tem como contribuição, permitir descobrir as melhores opções para atender às necessidades específicas de diferentes cenários de uso destes nano drones.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho realiza a abordagem a utilização dos simuladores DroneBlocks, Webots e Gazebo/CrazySim. Dentre estes simuladores, o DroneBlocks é a única opção de programação em blocos que funciona com o Crazyflie de forma nativa. Isso o torna uma excelente escolha para usuários que preferem ou precisam de uma interface mais fácil de usar e fácil de entender.

Por outro lado, a fabricante Bitcraze recomenda o Webots, que possui o modelo do Crazyflie nativamente, o que torna mais fácil integrá-lo e usá-lo em simulações. O simulador Gazebo foi escolhido porque é usado por padrão pelo projeto CrazySim, que foi criado especialmente para o Crazyflie. Isso se deve à sua robustez e às suas habilidades para criar simulações mais complexas e detalhadas.

A interface de programação em bloco do DroneBlocks oferece uma abordagem simples, ideal para iniciantes, como é demonstrado na Figura 2. Não é preciso saber muito sobre programação e o usuário pode se concentrar na lógica e no fluxo de controle do nano drone. Mas para usuários mais avançados, essa simplicidade pode limitar as opções de

personalização [5].

O Webots é muito versátil, como indicado na Figura 3, por permitir controladores para robôs em várias linguagens de programação. Isso aumenta significativamente a flexibilidade para os desenvolvedores que escolherem e adaptar o comportamento do drone de acordo com suas necessidades [6].

Figura 2: Simulador DroneBlocks.

Figura 3: Simulador Webots.

O Gazebo é a plataforma utilizada pelo projeto CrazySim, como ilustrado na Figura 4. Ele é um simulador de robótica, com recursos de física e renderização sofisticados. Além de fornecer uma experiência de simulação mais realista, isso permite testes mais precisos e aprofundados do comportamento do drone em uma variedade de condições e ambientes. No entanto, pode ser necessário um nível de conhecimento técnico mais avançado para configurar e integrar o Crazyflie com o Gazebo, como podemos ver no projeto *Software-in-the-Loop Modeling and Simulation Framework for Autonomous Vehicles* [7].

Figura 4: Simulador Gazebo (CrazySim).

Tendo em vista a escolha inicial dos simuladores, o primeiro passo é avaliar a facilidade de uso de cada simulador.

Iniciando com a instalação e configuração básica, destacando quaisquer problemas, principalmente para aqueles que são usuários iniciantes.

Em seguida, foi examinado a flexibilidade que cada simulador oferece, analisando a extensibilidade e personalização, bem como a capacidade de integração com plataformas de desenvolvimento e ferramentas adicionais, farão parte disso. Outros dois critérios utilizados foram o realismo de cada simulador e o desempenho computacional.

A. Realismo e Desempenho

Todos os simuladores foram submetidos a testes de voos. Esses testes avaliam a precisão da replicação dos movimentos e o comportamento aerodinâmico.

Além disso, o estudo examina a experiência de uso geral e a interface do usuário, enfatizando a facilidade de uso, personalização e recursos de aprendizado disponíveis.

Por último, os critérios de desempenho, como fluidez de quadros e requisitos de hardware, serão levados em consideração para avaliar a capacidade de cada simulador de fornecer uma experiência útil e imersiva.

B. Física

Foi realizada uma avaliação dos modelos de voo implementados durante a análise da física de cada simulador, sendo analisado a precisão da reprodução dos princípios aerodinâmicos. De forma similar, foram realizadas análises sobre as características de estabilidade, manobrabilidade e resposta aos comandos do piloto para garantir que as sensações de voo transmitidas por cada simulador sejam condizentes com a realidade.

O objetivo dos testes de simulação de comportamento físico modelado foi determinar se há diferenças ou imprecisões nos comportamentos físicos modelados.

C. Facilidade de uso

Para avaliar a conveniência e acessibilidade, vários fatores são considerados. Foi examinada a interface do usuário para certificar uma navegação fácil e compreensível, tanto para usuários iniciais quanto avançados. Foram também examinados os procedimentos de instalação e configuração, com foco na facilidade e eficácia da implementação do software em vários sistemas operacionais.

Além disso, foi avaliada a disponibilidade de recursos de aprendizado, como tutoriais e documentação, que podem ajudar os usuários a se familiarizar com o simulador.

III. DESENVOLVIMENTO

O DroneBlocks oferece uma experiência de programação e simulação acessível e fácil de entender para pilotos de todos os níveis de habilidade, graças a um conjunto de recursos essenciais. Além da simulação é possível executar o código de blocos criado dentro do simulador para o nano drone real, fazendo assim um sistema onde se pode testar o código no simulador antes de executá-lo no ambiente real.

A equipe que criou o DroneBlocks inicialmente se concentrou na construção de uma plataforma que funcionava com o navegador, eliminando a necessidade de instalar software adicional. Como resultado dessa técnica, os usuários

podem começar a programar e simular voos de nano drones com apenas alguns cliques, o que torna o aplicativo mais fácil de usar.

O processo de conexão dos DroneBlocks é uma das suas características mais notáveis. Os usuários podem conectar seus nano drones à aplicação web usando a tecnologia Bluetooth, sem precisar de um transmissor via rádio, como no caso do Crazyflie, é preciso ter o Crazyradio PA.

O DroneBlocks também oferece uma interface de programação por blocos, como ilustrado na Figura 5. Projetado para ser fácil de entender e acessível, o método de arrastar e soltar permite que iniciantes e experientes programem seus nano drones com facilidade. Os usuários podem criar equações de voo avançadas usando blocos variáveis e de função sem escrever uma linha de código.

Figura 5: Código em blocos do DroneBlocks

A integração da simulação dos DroneBlocks permite testar e aprimorar os códigos em tempo real. Esta função não apenas economiza tempo, mas também aumenta a segurança, permitindo verificações pré-voos. Os testes são realizados com precisão porque o ambiente de simulação mostra em detalhes as características físicas do Crazyflie.

O segundo simulador avaliado foi Webots, no qual a Cyberbotics, criadora do simulador, focou em uma plataforma para simular robôs em três dimensões.

Uma das vantagens do Webots é sua compatibilidade com uma ampla gama de modelos de robôs pré-definidos, bem como sua capacidade de criar modelos personalizados usando uma interface de usuário fácil de usar. Além disso, a plataforma permite a programação de robôs em uma variedade de linguagens, como C, C++, Python, Java e MATLAB, o que facilita a integração com várias ferramentas de desenvolvimento.

A capacidade de simulação em tempo real e execução acelerada para testes extensos e rápidos também são importantes. Além disso, ele oferece ferramentas de *debugging* para análise de desempenho e uma interface gráfica intuitiva para configuração e visualização da simulação.

O Webots permite a criação de cenários complexos com elementos como terrenos irregulares, obstáculos e sensores variados. Ele também fornece um ambiente de simulação tridimensional realista. Além disso, ele simula as interações físicas precisas entre objetos, como colisões, gravidade e fricção, usando motores de física sofisticados como o ODE (*Open Dynamics Engine*).

Para avaliação levou-se em conta simulações do nano drone Crazyflie usando controladores C++ e Python, que vem

configurados ao instalar o simulador, como ilustrado para o controlador na Figura 6.

Figura 6: Código do controlador no editor do Webots

```
#include <stdio.h>

#include <webots/camera.h>
#include <webots/distance_sensor.h>
#include <webots/gps.h>
#include <webots/gyro.h>
#include <webots/inertial_unit.h>
#include <webots/keyboard.h>
#include <webots/motor.h>
#include <webots/robot.h>

// Add external controller
#include "pid_controller.h"

#define FLYING_ALTITUDE 1.0

int main(int argc, char **argv) {
    wb_robot_init();

    const int timestep = (int)wb_robot_get_basic_time_step();

    // Initialize motors
    WbDeviceTag m1_motor = wb_robot_get_device("m1_motor");
    wb_motor_set_position(m1_motor, INFINITY);
    wb_motor_set_velocity(m1_motor, -1.0);
    WbDeviceTag m2_motor = wb_robot_get_device("m2_motor");
    wb_motor_set_position(m2_motor, INFINITY);
    wb_motor_set_velocity(m2_motor, 1.0);
    WbDeviceTag m3_motor = wb_robot_get_device("m3_motor");
    wb_motor_set_position(m3_motor, INFINITY);
    wb_motor_set_velocity(m3_motor, -1.0);
    WbDeviceTag m4_motor = wb_robot_get_device("m4_motor");
    wb_motor_set_position(m4_motor, INFINITY);
    wb_motor_set_velocity(m4_motor, 1.0);
}
```

O terceiro simulador analisado, o Gazebo, foi utilizado um projeto externo (CrazySim) feito para o nano drone Crazyflie e simula um nano drone para ser usado com a biblioteca *cflib*, feita em Python pela Bitcraze.

Gazebo é um simulador de robótica de código aberto que oferece uma plataforma realista para simular robôs em diferentes ambientes. Suas características mais notáveis incluem o realismo físico, que permite a simulação realista das interações físicas entre os objetos por meio do uso de motores físicos como ODE, Bullet e DART; a criação e personalização de ambientes tridimensionais, que são essenciais para simulações de mapeamento e navegação; suporte para vários tipos de sensores, incluindo LIDARs, câmeras, sensores de proximidade e GPS, que podem ser integrados a modelos de nano drones; e uma integração perfeita com o sistema de operação robótica (ROS), que facilita a implementação e teste de algoritmos de controle desenvolvidos em ROS.

O CrazySim tem como objetivo fornecer uma réplica fiel do Crazyflie no Gazebo. O conjunto de modelos e ferramentas que ele fornece facilita a criação de simulações. As principais características do CrazySim incluem os modelos tridimensionais do Crazyflie e suas características físicas e dinâmicas; a implementação de plugins específicos para simular os sensores e atuadores do Crazyflie, o que permite uma simulação realista dos comportamentos de voo; e o uso do ROS [8] para controlar a comunicação entre o Crazyflie simulado e os algoritmos de controle, o que facilita a transição dos testes em simulação para testes com o nano drone real.

O Gazebo e o projeto CrazySim criam um ambiente mais fiel ao mundo real para a simulação. É possível conectar o nano drone simulado com o *cfclient*, como ilustrado na Figura 7, um software com uma interface gráfica para a *cflib*. Ao usar essa combinação, pode-se criar e testar algoritmos de controle e navegação em um ambiente controlado e seguro antes de implementá-los em hardware real, utilizando o mesmo código de programação tanto na simulação como na vida real.

É importante ressaltar que com o tempo o conjunto do Gazebo e o CrazySim foi possível desenvolver um novo

projeto, o CrazySwarm 2 [9]. Ele consiste em uma ferramenta com integração com o ROS e a capacidade de modelar cenários complexos, podendo desde mapear ambientes até fazer navegações autônomas nesse ambiente mapeado.

Figura 7: Simulador Gazebo com o CrazySim

Todos os simuladores foram instalados de acordo com as instruções fornecidas nas documentações oficiais de cada ferramenta. Como o DroneBlocks funciona através do navegador, ele não precisa ser instalado. Por outro lado, a instalação do Webots exigia a instalação e configuração inicial do software, que suporta vários cenários de simulação de nano drones. As instruções foram claras, o que facilitou o processo de configuração. O processo de instalação do Gazebo e do projeto CrazySim, por outro lado, é o mais difícil dos três, principalmente porque precisa ser instalado no Ubuntu.

Inicialmente foi avaliado a facilidade de instalação, a interface do usuário, a facilidade de uso e a curva de aprendizado de cada simulador. Também a performance de hardware necessária para rodar os simuladores.

O hardware utilizado para rodar os simuladores consistia em:

- Sistema Operacional: Ubuntu 22.04
- Processador: Ryzen 5 4500
- Placa de Vídeo: RX 570 4GB
- Memória RAM: 16GB

No qual, é considerado um hardware mediado, já que ao rodar alguns dos simuladores em hardwares um pouco mais limitados ou em uma máquina virtual, a simulação não pode ser executada em tempo real, na qual poderia afetar as análises e resultados da simulação.

Todos os simuladores passaram por um teste padronizado. Cada simulador foi configurado para executar uma missão específica de voo. A tarefa consistia em levantar voo até 1 metro de altura, avançar 1 metro para frente, mover-se 0,5 metro para a direita, recuar 1 metro para trás, deslocar-se 1 metro para a esquerda, mover-se mais 1 metro para a frente, mover-se 0,5 metro para a direita e recuar 1 metro novamente, completando assim um percurso em formato quadrado, e pousando no mesmo lugar onde se decolou. Apesar das diferenças entre os ambientes de voo dos simuladores, todos forneceram espaço suficiente para que o drone prosseguisse seu percurso sem que o ambiente atrapalhasse sua missão, garantindo condições controladas e reproduzíveis.

IV. RESULTADOS

O desempenho observado durante as etapas de instalação dos simuladores, o teste inicial e o teste padronizado, foram a base da análise para elencar os prós e contras de cada simulador.

A. DroneBlocks

O simulador DroneBlocks, por possuir uma abordagem de programação em blocos, torna muito fácil de programar. Mesmo pessoas sem experiência em programação podem criar códigos de voo para o Crazyflie de maneira rápida e eficaz. A curva de aprendizado é mais suave e foi significativamente facilitada pela interface fácil de usar, o que pode permitir que os usuários se concentrem na lógica de controle dos nano drones em vez de se preocupar com uma interface com muitas funções e nenhuma acessibilidade ou ajuda.

Um usuário sem experiência alguma não teria dificuldade de abrir e executar simulações no DroneBlocks, já que ele roda na web, e não é necessário fazer instalação de nada.

A física do simulador é simples, ou seja, o modelo de física usado para simular o comportamento do ambiente e dos nano drones não leva em consideração todos os aspectos que acontecem no mundo real. Em vez disso, ele usa aproximações e simplificações para facilitar a simulação, diminuir a demanda de computadores ou tornar o simulador mais fácil de uso dos iniciantes. O DroneBlocks funciona usando as APIs da biblioteca *cflib* criadas pela Bitcraze. Isso o torna um "frontend" da biblioteca com um motor gráfico e físico bastante básico.

Uma vantagem é que no DroneBlocks é possível se conectar ao Crazyflie sem usar um transmissor de rádio. O processo de desenvolvimento e teste de códigos de voo é simplificado com esta funcionalidade. Os usuários podem simplesmente criar um código, testá-lo no simulador e, em seguida, transferi-lo diretamente para o drone real. O DroneBlocks é uma ferramenta útil para desenvolvimento rápido e iterativo devido à sua integração direta entre simulação e aplicação real. Voo no simulador é ilustrado na Figura 8.

Figura 8: Voo no DroneBlocks

B. Webots

O Webots mostrou várias vantagens na instalação e na utilização. A facilidade de instalação do Webots é notável em sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS.

Para o usuário fazer a instalação do Webots, em poucas horas ou minutos, a depender no nível de experiência com o sistema operacional, ele conseguiria facilmente, só seguindo as documentações de instalação e uso.

Embora tenha muitas funcionalidades, a interface gráfica do Webots é completa e fácil de usar. Além de criar e modelar ambientes, os usuários podem alterar e criar controladores para uma variedade de tipos de robôs. O Webots já inclui um controlador em C pré-desenvolvido para atender ao Crazyflie, permitindo que as simulações comecem imediatamente.

Os gráficos e o motor físico do Webots se destacam em comparação com outros simuladores. O motor físico ODE (Open Dynamics Engine), conhecido por sua precisão na

simulação de dinâmicas e colisões, é usado pelo Webots. Ao usá-lo, as simulações são mais realistas, o que é fundamental para desenvolvimentos que exigem muita precisão. A experiência de simulação é mais rica e informativa quando a física pode ser modelada de forma mais complexa.

Outro ponto positivo é a presença de um editor de texto integrado no Webots, que facilita a programação dos controladores. Os desenvolvedores podem escrever e ajustar seus códigos diretamente na plataforma, sem a necessidade de ferramentas externas, o que otimiza o fluxo de trabalho. Além disso, o Webots permite a simulação de câmeras e outros sensores do nano drone, proporcionando uma visão abrangente das respostas do nano drone em diferentes cenários simulados.

Uma desvantagem do Webots, é que não há compatibilidade direta entre a simulação e o nano drone real. Como o Webots tem sua própria estrutura e linguagem de programação, não é possível transferir toda a implementação feita na simulação diretamente para o nano drone real. Em vez disso, o drone real usa a *cflib*, que foi desenvolvida em Python.

Para que possam ser executados no nano drone físico, os desenvolvedores devem reescrever e adaptar seus códigos devido a esta desconexão, o que pode levar tempo e levar a erros. Voo no simulador é ilustrado na Figura 9.

Figura 9: Voo no Webots

C. Gazebo (CrazySim)

O Gazebo usa o motor físico conhecido como ODE, assim como o Webots. A capacidade deste motor físico de modelar dinâmicas complexas, colisões e interações detalhadas entre objetos é uma característica essencial para simulações realistas e de alta fidelidade. O Gazebo é uma ferramenta útil para desenvolvedores que precisam de simulações minuciosas para testes e desenvolvimento de algoritmos exigentes, devido à precisão do ODE [10].

Uma grande característica do Gazebo, especialmente quando usado com o projeto CrazySim, é sua integração direta com a biblioteca *cflib* criada pela Bitcraze. Com esta integração, é fácil transferir recursos e códigos do simulador para o nano drone real. Em outras palavras, a maioria dos códigos criados para o nano drone simulado no Gazebo pode ser usada diretamente no Crazyflie real sem fazer muitas alterações.

Esta característica torna o processo de desenvolvimento e teste muito mais rápido, o que reduz o tempo e o trabalho necessários para adaptar o código da simulação para a aplicação prática.

Uma desvantagem significativa do Gazebo é que seu desenvolvimento é focado para sistemas operacionais Ubuntu e sua instalação não é trivial. O processo de instalação do Gazebo com o CrazySim envolve a configuração de várias dependências e a integração com o sistema de operação robótico (ROS). Esse processo pode ser difícil e demorado,

especialmente para os usuários que não têm experiência anterior com sistemas Linux e ROS. Para novos usuários ou aqueles que preferem sistemas operacionais diferentes, esta complexidade de instalação pode ser um grande obstáculo.

O Gazebo com o CrazySim oferece uma plataforma sólida para simulação de nano drones em termos de desempenho, porém é necessário um hardware mais potente em comparação aos outros simuladores para o bom funcionamento da simulação. O Gazebo é uma excelente opção para desenvolvedores que precisam de simulações detalhadas e realistas devido à sua capacidade de modelar ambientes complexos, combinada com a precisão da física fornecida pelo ODE. Voo no simulador é ilustrado na Figura 10.

Figura 10: Voo Gazebo

V. CONCLUSÕES

Ao comparar os simuladores DroneBlocks, Webots e Gazebo usando o projeto CrazySim, nota-se que eles têm muitas funções e podem atender a várias necessidades e níveis de experiência. Cada simulador tem características distintas que o tornam mais adequado para uso em situações específicas.

O DroneBlocks é uma excelente opção para iniciantes e pessoas que ainda não programaram nano drones. Sua interface de blocos é fácil de usar torna a programação e a comunicação com o nano drone mais fáceis, especialmente para pessoas sem um rádio transmissor. Mas o DroneBlocks tem simulações básicas e não oferece a mesma profundidade de funcionalidade e realismo que outros simuladores mais sofisticados.

O Webots é uma plataforma mais completa e robusta que é ideal para usuários intermediários e avançados que desejam criar apresentações atraentes e detalhadas. O Webots é uma excelente opção para demonstrações e apresentações devido ao seu motor gráfico sofisticado e à capacidade de modelar ambientes complexos. Mas não há compatibilidade direta entre a simulação e o nano drone real, o que o torna inútil para desenvolvimentos que exigem testes no mundo real.

Por outro lado, o Gazebo e o projeto CrazySim são os melhores simuladores para o nano drone Crazyflie. Ele facilita o desenvolvimento, teste e implementação de algoritmos complexos, permitindo que o mesmo código seja usado tanto na simulação quanto no nano drone real. A realização de testes de voo em enxame é possível com a capacidade de simular vários nano drones simultaneamente, e a integração com o ROS permite mapeamentos e voos autônomos avançados. A instalação e configuração do Gazebo, por outro lado, pode ser difícil e requer conhecimentos de sistemas Linux e ROS.

Por fim, a escolha do simulador mais adequado depende das necessidades únicas do usuário. O DroneBlocks é ótimo para iniciantes e uso educacional, o Webots é ótimo para

apresentações visuais e simulações detalhadas, e o Gazebo com CrazySim é o melhor para desenvolvedores avançados que precisam integrar simulação e uso prático do nano drone Crazyflie.

Como próximos estudos, pretende-se avaliar o desempenho dos simuladores para um conjunto de nano drones voando simultaneamente, avaliando a possibilidade de simulações de robótica cooperativa.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPQ pelo financiamento das bolsas dos estudantes e à FAPEMIG pelo apoio ao Projeto RoboPatos APQ-02616-22.

REFERÊNCIAS

- [1] W. Giernacki, M. Skwierczynski, W. Witwicki, P. Wróński, and P. Kozierski, “Crazyflie 2.0 quadrotor as a platform for research and education in robotics and control engineering,” in *2017 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)*, 2017, pp. 37–42.
- [2] K. N. McGuire, C. D. Wagter, K. Tuyls, H. J. Kappen, and G. C. H. E. de Croon, “Minimal navigation solution for a swarm of tiny flying robots to explore an unknown environment,” *Science Robotics*, vol. 04, no. 35. Acedido em 30 de Outubro de 2019, no DOI: 10.1126/scirobotics.aaw9710.
- [3] “cflib: Crazyflie python library”, in: *GitHub*, <https://github.com/bitcraze/crazyflie-lib-python>.
- [4] K. N. McGuire, “The State of Crazyflie Simulations” *Blog Bitcraze*. Acedido em 13 de Dezembro de 2021, in: <https://www.bitcraze.io/2021/12/simulation-possibilities/>.
- [5] Yepes, Igor & Barone, Dante. “Robótica Educativa: Drones e Novas Perspectivas” *RENOTE 16*, 2018. DOI: 10.22456/1679-1916.89293.
- [6] Webots. *Open-source Mobile Robot Simulation Software*, in <http://www.cyberbotics.com>.
- [7] AHAMED, M. F. S; TEWOLDE, G.; KWON, J. “Software-in-the-loop modeling and simulation framework for autonomous vehicles”, in: *2018 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRO-INFORMATION TECHNOLOGY (EIT)*, 2018, pp. 305-310. DOI: <https://dx.doi.org/10.1109/EIT.2018.8500101>.
- [8] F. Furrer, M. Burri, M. Achtelik, and R. Siegwart, “Robot Operating System (ROS): The Complete Reference”, in: *Springer International Publishing*, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-26054-9_23.
- [9] “Crazyswarm2”, in: *GitHub*, <https://github.com/IMRCLab/crazyswarm2>, 2023.
- [10] R.C.Kooijman, “Evaluation Of Open Dynamics Engine Software”, in *D&C*. Acedido em Março de 2010, in: https://www.techunited.nl/media/files/humanoid/RichardKooijman_INT2010_Evaluation_Open_Dynamics_Engine.pdf